

International Association
For Statistical Education
<http://iase-web.org/>

HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Boletín de IASE para América Latina
ISSN: 2244 – 8179

<http://www.ucv.ve/hipotesis>

EDITORIAL

¡Volumen 20! Son 20 años los que cumple Hipótesis Alternativa en 2019. Una idea que ya tiene dos décadas en la web, al servicio de la comunidad Latinoamericana interesada en la Educación Estadística. La particular situación de Venezuela nos hizo dudar si podíamos publicar este número de Hipótesis, afortunadamente lo logramos.

Son 36 ediciones en los que se puede ver el crecimiento, en cantidad y calidad, de la Educación Estadística en América Latina. Productos como libros, artículos de investigación, eventos académicos exclusivos de educación estadística, cátedras en universidades, proyectos de investigación, competencia de posters, entre otras actividades. Quizás nuestra mayor tarea pendiente sea una revista de Educación Estadística. En cualquier momento cristalizara ese proyecto.

Para llegar a 20 años hace falta mucho apoyo, por lo tanto, hay muchas personas a quienes agradecer, lamentablemente no podemos nombrarlos a todos. Pero podemos nombrar es a Ernesto Sánchez, José Miguel Contreras (un apoyo fundamental en los 11 últimos años) y especialmente, Carmen Batanero, quien desde el comienzo apoyo la idea del boletín. A todos, ¡GRACIAS!

Lo primero que encuentran en este número, es el llamado de artículos para una edición especial del SERJ, sobre la investigación en Educación Estadística desde una perspectiva Latinoamericana. Es una oportunidad de mostrar parte de los avances que mencionábamos antes, por lo que invitamos a enviar sus trabajos de investigación.

En este número también encontraran información de dos eventos recientes: el Tercer Congreso Internacional Virtual de Educación Estadística (CIVEEST) y el VI Encuentro sobre Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos (edepa 6). En cada uno de esos eventos se encuentra una muestra de la la investigación que se realiza en Latinoamérica en Educación Estadística. Los colegas Suzi Samá e Ivanildo Carvalho nos enviaron información sobre algunas de las actividades que se realizan en Brasil en el campo de la Educación Estadística.

En la sección *Tesis Doctorales* está el resumen de la disertación del Dr. Danilo Díaz Levicoy, que se titula: *Comprensión de Gráficos Estadísticos por Alumnos Chilenos de Educación Primaria*. Este fue trabajo fue dirigido por la Dra. Carmen batanero y el Dr. Pedro Arteaga y presentado en la Universidad de Granada. Las secciones fijas: *Statistics Education Research Journal* y *Artículos sobre Educación Estadística* traen información de interés para docentes e investigadores de Educación Estadística.

Invitamos a los docentes e investigadores a hacer circular el boletín en sus respectivas instituciones, así como colaborar con las distintas secciones del boletín. Particularmente invitamos a colaborar con la sección *Artículos sobre Educación Estadística*, enviando el resumen de artículos publicados en revistas reconocidas y que estén a texto completo en la web. Los comentarios y sugerencias también son bienvenidos.

Audy Salcedo

Contenido

[Investigación en Educación Estadística, una Perspectiva Latinoamericana](#)

[III Congreso internacional virtual de educación estadística \(CIVEEST\)](#)

[Grupo de Estudo em Educação Estatística no Ensino Fundamental](#)

[VI Encuentro sobre didáctica de la estadística, la probabilidad y el análisis de datos](#)

[GT12 de educação estatística do Brasil](#)

[Tesis doctorales en educación estadística](#)

[Statistics Education Research Journal \(SERJ\)](#)

[Artículos educación estadística](#)

INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA, UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

El Statistical Education Research Journal hace un llamado de artículos para la una edición especial denominada: [Statistics Education Research from a Latin American Perspective](#). Por ello se convoca a toda la comunidad de docentes e investigadores latinoamericanos interesados en la educación estadística a enviar sus trabajos para esta edición especial.

Los artículos pueden analizar las prácticas actuales o innovadoras en la enseñanza o tratar de elaborar teorías acerca de la investigación en educación estadística en cualquier nivel de la enseñanza, incluyendo la formación del profesorado en la universidad. Se espera que los trabajos presentados y aceptados para su publicación reflejen la diversidad de la investigación producida y realizada en educación estadística en los países latinoamericanos.

Fechas importantes:

- Hasta el **30 de junio** 2019. Recepción resumen del artículo (150-200 palabras).
- Hasta el **30 de agosto** 2019. Recepción de la primera versión del artículo (en portugués o español). Esta versión será revisada por árbitros.
- Hasta el **30 de noviembre** 2019. Versión final del artículo en inglés (máximo de 6000 palabras).

Más detalles sobre la convocatoria se pueden consultar en: [http://www.iase-web.org/documents/SERJ/SERJ18\(1\)_Call.pdf](http://www.iase-web.org/documents/SERJ/SERJ18(1)_Call.pdf)

Los manuscritos deben seguir las normas para autores del SERJ. Las directrices generales de autor para SERJ se pueden descargar desde iase-web.org/documents/SERJdocs/authorguide.pdf. La plantilla de la revista se puede descargar del sitio web iaseweb.org/Publications.php?p=SERJ.

Si necesita más información, por favor, escribir a Leandro de Oliveira Souza al correo olilean@gmail.com.

III CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE EDUCACIÓN ESTADÍSTICA (CIVEEST)

Con gran éxito se celebró en febrero pasado el Tercer Congreso Internacional Virtual de Educación Estadística (CIVEEST), el cual fue un homenaje académico a la Dra. Carmen Batanero con ocasión de su 70 cumpleaños. El CIVEEST incluyó conferencias, ponencias invitadas, comunicaciones y posters sobre didáctica de la

estadística, probabilidad y combinatoria en cualquiera de sus diferentes enfoques. Todo ello con el objetivo de promover la investigación y la innovación en el campo de la educación estadística a nivel iberoamericano. A continuación se presentan la lista de trabajos presentados. Las memorias se encuentran disponibles en <https://www.ugr.es/~fqm126/civeest.html>.

Conferencias

Título	Autor
Understanding statistical literacy: About knowledge of contexts and models	Gal, Iddo
Treinta años de investigación en educación estadística: Reflexiones y desafíos	Batanero, C.
Statistical literacy and society: What is civic statistics?	Engel, Joachim
Perspectiva de las investigaciones sobre educación estadística realizadas en el marco del Enfoque Ontosemiótico	Godino, Juan D.

Ponencias invitadas

Título	Autor
Software for learning and for doing statistics and probability – Looking back and looking forward from a personal perspective	Biehler, Rolf
Mathematizing Bayesian situations in school by using multiple representations	Vogel, M. et al.
What is an ordered set of ordered subsets in combinatorics?	Vasco. C. E.
Design based research on students' reasoning evolution about randomness and decision-making	Serradó, A.
Patrones de razonamiento sobre pruebas de significación de estudiantes de bachillerato	Sánchez, E. et al.
Problematizing high-stakes assessment in statistics	Ridgway , J. et al.
Don't it always seem to go: Contributo da literacia estatística para os objetivos de desenvolvimento sustentável	Nascimento, M. M.
Comprensión que estudiantes universitarios desarrollan sobre el muestreo y variabilidad muestral desde una perspectiva informal	Inzunza, S
Students' reasoning about probability in the context of a raffle	Lee, H. S. et al.
Transnumeração em contexto STEM: Um cenário de aprendizagem desenvolvido por futuros professores com alunos do 8.º ano	Henriques, A. et al.
From research on Bayesian reasoning to classroom intervention	Eichler, A. et al.
Probabilidade: contexto e construção do letramento probabilístico	Coutinho, C.
If I won the lottery, I would...	Chernoff, E.
La estadística y la probabilidad en educación infantil: un itinerario de enseñanza	Alsina, A.
Elementos clave de la cultura estadística en el análisis de la información basada en datos	Contreras, J. M. et al.

Comunicaciones

Título	Autor
Conocimiento intuitivo y formal en el aprendizaje de la probabilidad	Wilhelmi, M. R. et al.
Metodología seis sigma: Proceso de medición y análisis mediado por software Minitab	Vilchez, J. et al.
Un elemento de significado en el contraste de hipótesis: La interpretación de los resultados	Vera, Osmar
Lenguaje empleado por futuros profesores de educación primaria en la resolución de problemas combinatorios	Venegas, A. et al.
Una primera aproximación a la caracterización de un modelo para una enseñanza eficaz de la probabilidad a partir de las primeras edades	Vasquez, C., Alsina, A. et al.
Tareas matemáticas presentes en libros de texto chilenos para promover el aprendizaje de la estadística y la probabilidad en la Educación Primaria	Vasquez, C. et al.
Análisis de las respuestas de estudiantes de bachillerato a problemas sobre la	Valdez, J. et al.

Título	Autor
distribución normal	
Estatística nos anos finais do ensino fundamental: analisando o conhecimento prévio dos alunos do 7º ano	Turmina, J. et al.
O jogo corrida de cavalos e a educação estocástica na infância	Toledo, S. et al.
Los errores en la resolución de situaciones problemáticas de inferencia estadística como principal obstáculo en la didáctica de la estadística	Terán, T. et al.
Relaciones entre elementos de conocimiento y de razonamiento inferencial en tareas de inferencia informal	Tauber, L. y Santellán, S.
La construcción del sentido estadístico a partir de indicadores sociales	Tauber, L., Cravero, M. et al.
Orígenes de una comunidad de práctica: La Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística	Tauber, L. et al.
Indagando en la asignación de probabilidades en situaciones de incertidumbre por estudiantes de educación básica	Tapia, S. et al.
O ensino de estatística com a literatura infantil: uma análise dos livros do PNAIC no 1º ano do ensino fundamental	Souza, E. et al.
Missing the (Bayesian) wood for the trees?	Soto-Andrade, J.
Educação estatística nos anos finais do ensino fundamental: Experimento de lançamento de discos	Socha, R. et al.
Gráficos estatísticos: leitura e interpretação	Silva, S. et al.
Investigating the development of informal inferential reasoning in grade 3 through specially designed tasks	Saplמידου, S.
O ensino da combinatória nos anos iniciais do ensino fundamental: orientações das pesquisas e documentos oficiais	Santos, E. et al.
Relações entre ferramentas materiais e mediação na construção de conhecimento probabilístico de um estudante cego	Santos, J. L. et al.
La enseñanza determinista de la probabilidad	Sanabria, G.
La probabilidad: una herramienta para estimar áreas	Sanabria, G. et al.
Características de las actividades de evaluación sobre estadística y probabilidad en libros de texto chilenos de educación primaria	Salgado-Orellana, N. et al.
Las ideas fundamentales de la estadística en textos escolares de matemáticas	Salcedo, A.
El ciclo PPDAC como enfoque didáctico para la enseñanza de tablas de frecuencia para estudiantes de primer año de secundaria	Saire, C. J.
Lectura de gráficos estadísticos por estudiantes de secundaria	Ruiz, J. I.
Comprensión del concepto de muestra por estudiantes chilenos de cuarto año medio de educación secundaria	Ruiz-Reyes, K.
Recursos virtuales para la enseñanza de la probabilidad en educación primaria	Ruiz-Reyes, K. et al.
El Instituto de Estadística Aplicada y Mejora Continua (IEAMC): Una página web con material de educación estadística, de libre acceso	Romeu, J. L.

Título	Autor
Uso de Excel para mejorar la enseñanza del intervalo de confianza para la proporción	Roldán, A.
El diagrama de árbol como instrumento de resolución de problemas de probabilidad en bachillerato	Roldán, A. F. et al
Uso de la hoja de cálculo en el estudio de la estadística basado en proyectos: análisis de una experiencia formativa con futuros profesores de educación primaria	Rivas, H. et al
Uso de la franja de probabilidad en la formación de profesores de primaria	Reyes-Santander, P.
Implementación de la estrategia basada en la creación de problemas en cursos de estadística	Retamal, L. et al.
Explorando las ideas en la E.S.O. sobre probabilidad condicionada	Rastrollo, P. et al
Análisis de infografías en la formación de profesores de primaria	Prat, M. et al
Synthesis of elements for conducting a randomization test	Podworny, S.
Comparing item difficulty ratings and distributions of item mentions for pre-service secondary teacher ratings on the Self-Efficacy to Teach Statistics (SETS) Instrument	Pierce, R. et al
Potencialidades de la ayuda del software estadístico para la optimización del proceso de enseñanza aprendizaje	Medinilla, Y. et al
Students' attitudes towards two famous paradoxes. Emerged strategies in various school grades	Papadatos, C. et al
Las actividades sobre tablas estadísticas en textos escolares chilenos de educación básica	Pallauta, J. et al
Conocimiento para leer gráficas de barras. Un estudio comparativo de futuras profesoras y profesoras en preescolar	Páez, D. et al
Comparando instituições do ensino superior de três países: o currículo de probabilidades e estatística no curso de matemática	Osorio, M. et al
Alimentación y crecimiento, situación problema para la gestión de datos en 6° grado de educación primaria	Osorio, A. et al
El análisis didáctico de situaciones problemáticas para la enseñanza de estadística en la educación básica	Osorio, A. et al
Actividades sobre gráficos de barras en libros de texto de educación primaria en Perú	Osorio, M. et al
Marco teórico para la creación de situaciones de incertidumbre de la vida cotidiana en la enseñanza del concepto de probabilidad	Osorio, A.
La dispersión en estadística unidimensional: Análisis del lenguaje en libros de texto de bachillerato	Ortiz, J. J. et al
Trajetória da pesquisa em educação estatística no principal evento em educação no Brasil de 1999 a 2017	Oliveira-Júnior, A. P. et al
Questionário online como estratégia de coleta de dados em estudo com alunos que cursam disciplina de probabilidade e estatística	Oliveira, A. P., Rosenta, P. et al.
A possibilidade da educação estatística em projeto de extensão	Oliveira dos Santos, L. R. et al
Carmen Batanero: contribuições à educação estatística a partir da orientação de	Ody, M. C. et al

Título	Autor
teses	
Valoración social del paisaje del humedal Coroncoro: Un ejemplo para formar en valores desde la enseñanza de la estadística	Obando, J. A.
deas y actitudes del alumnado de educación secundaria en su primer contacto con la estadística	Montejo-Gámez, J.
Instrumented learning in a CODAP-enabled learning environment	Mojica, G. et al
Definiciones de estudiantes de bachillerato de conceptos probabilísticos	Megías, A. I. et al
Atitudes face à estatística entre professores dos anos iniciais no Brasil	Martins, M. et al
Estudio del razonamiento intuitivo sobre una gráfica de futuros docentes dentro del marco de la cultura estadística	Martínez-Ortiz, F. et al
Un proyecto interdisciplinario en el marco de una educación estadística activa	Magallanes, A. et al
Análisis de los errores de aplicación de la inferencia estadística	López-Martín, M.M. et al
Breve análisis de las consideraciones curriculares sobre la educación primaria en estadística y probabilidad en España desde 1970 hasta la actualidad	López, E.
A articulação entre combinatória e probabilidade nos anos finais do ensino fundamental: Um olhar para o currículo prescrito no Brasil	Lima, E.
Aprendizajes logrados por estudiantes de secundaria con “el juego de las tres tarjetas”	Latorre-Verano, I. y Gómez-Torres, E.
Complejidad semiótica y nivel de lectura de gráficos estadísticos en libros de texto de la educación primaria en Costa Rica	Jiménez-Castro, M. y Arteaga, P.
Enseñando estadística con humor en ingeniería	Guitart-Coria et al.
Diseño experimental para la evaluación de aprendizajes de la estadística con la plataforma e-status	Giuliano, M. et al.
Concepções sobre estatística: um estudo com alunos e professores do ensino médio	Giordano, C. C.
Teaching statistics in a multidisciplinary context: an experimentation in an Italian high school	Giambalvo, O. et al.
Análisis cuantitativo de las preguntas de una prueba estandarizada para observar las dificultades del cálculo de probabilidades en estudiantes universitarios	García-Barco, L. et al.
Razonabilidad numérica en respuestas estadísticas	García-Alonso, I. et al.
Resolução de problemas combinatórios nos anos iniciais: uso do software Pixton© e de material manipulativo	Gadelha, D. et al.
O design de problemas abertos e que abordam temas de relevância social para propiciar a (re)formulação e resolução desses problemas com o uso de tecnologias digitais: uma perspectiva metodológica para promover a educação estatística	Figueiredo, F. F. et al
Significados personales sobre los contrastes de hipótesis en estudiantes de ingeniería	Figueroa, S. M. et al.
Variáveis no ensino fundamental: uma proposta de abordagem	Ferreira, D. S. et al.
Enseñanza de la estadística en la formación de profesores de matemáticas: un	Ferrari, C. N. et al.

Título	Autor
estudio exploratorio	
Escolha e aplicação de métodos estatísticos por futuros professores dos primeiros anos	Fernandes, J. A. et al.
A estatística nos currículos do ensino fundamental/básico brasileiro e português	Estevam, E. et al.
Análise de atividades sobre tabelas em livros didáticos brasileiros dos anos iniciais do ensino fundamental	Evangelista, B. et al.
Identificación de precurrentes para el pensamiento estadístico y probabilístico en niños de primaria a través del mapeo conceptual	Escobar, J. et al.
Construcción de gráficos de barras por estudiantes chilenos de Educación Primaria	Díaz-Levicoy, D. et al.
La controversia sobre el contraste de hipótesis: Situación actual en psicología y recomendaciones didácticas	Díaz-Batanero, C. et al.
Estudio de la presencia de la estadística en libros de 3º y 4º cursos de ESO a través del análisis de su macroestructura	del Pino Ruiz, J. et al.
Los proyectos investigativos en el bachillerato: una alternativa para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la estadística	Cuétara, Y., et al.
Uma abordagem didática do problema de Monty Hall	Cordani, L. K. et al.
Interpretação e construção de gráfico de barras por uma estudante cega	Bivar, D. et al.
Contextualización activa de los problemas en estadística y probabilidad del currículo costarricense	Chavarría, G. et al.
Conhecimentos de professores dos anos iniciais (regular e EJA) sobre escala representada em gráficos	Cavalcanti, M. et al.
Significado de la dispersión en el currículo de estadística y probabilidad de México	Castro Lugo, F. et al.
A experiência de realização de projetos em educação estatística: Um estudo com futuros professores dos primeiros anos	Caseiro, A. et al.
Trajetórias didáticas de professores de matemática sobre risco probabilístico	Carvalho, J. Ivanildo F. et al.
Desempenho de estudantes da educação básica sobre a média aritmética como melhor estimativa em situações de aleatoriedade	Costa de Luna, L. et al.
Dificuldades de alunos do 8.º ano na construção de diagramas de extremos e quartis	Carvalho, M. J. et al.
Valoración de la idoneidad didáctica de un proceso de enseñanza para cursos introductorios de estadística en la universidad	Cabrera, G. P. et al.
Leitura crítica de textos científicos para crianças: linguagem estatística em questão	Buehring, R. S. et al.
Ensino profissional: Trabalho de projeto em estatística	Bogas, E. et al.
Una experiencia de enseñanza para abordar la variable aleatoria con estudiantes de secundaria	Bizet, V. et al.
Una experiencia sobre el diseño de juegos como recurso para desarrollar la competencia didáctico-matemática en probabilidad con docentes de infantil y primaria	Beltrán-Pellicer, P. et al.
Argumentos de los estudiantes de bachillerato en la generación de muestras de la distribución binomial	Begué, N. et al.

Título	Autor
Aplicación de la estadística a la evaluación de un programa on-line para la enseñanza del ensayo científico en español e inglés	Arroyo Gonzalez, R. et al.
Análisis de gráficos estadísticos realizados por futuros docentes de primaria en tareas abiertas de ABP	Anasagasti Aguirre, J. et al.
Algunas nociones prioritarias en el estudio del muestreo	Moreno, Amable
Semillero de investigación en educación estadística	Álvarez Alfonso, I. et al.
Web escolar de Eustat: una ventana al mundo de la estadística	Alonso Crespo, E. et al.
La heurística en la creación y resolución de enunciados de problemas de probabilidad	Alonso-Castaño, M. et al.
Idoneidad de un curso de probabilidad en la carrera de telemática en una escuela de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional	Acosta Magallanes, F. et al.

Posters

Título	Autor
Cuestionario de evaluación de la comprensión de la mediana	Valenzuela, S. M.
Diseño de un proyecto de estadística para 5º de Educación Primaria, atendiendo a las características de un centro con riesgo de exclusión social, y evaluación del mismo desde la perspectiva EOS	Subinas, A. et al.
Una propuesta de enseñanza de las ideas estocásticas fundamentales aplicadas a las ciencias naturales	Redondo, Y. et al.
Nuevos desafíos: El uso de R en cursos de grado	Pérez, A. et al.
Importancia de la enseñanza de la estadística en arquitectura	Delgado, E.
As estratégias pedagógicas de letramento estatístico que viabilizam a transição de nível de desenvolvimento cognitivo dos alunos do programa LeME	Braz, G. et al.
Opinión de los estudiantes sobre recursos informáticos en el aprendizaje del contraste de hipótesis	Alvarez-Arroyo, R. et al.
Afrontamiento del aprendizaje estadístico mediante recursos informáticos en educación superior	Alvarez-Arroyo, R. et al.
Procedimientos presentes en los libros de texto de matemáticas en el cálculo de las medidas de posición central	Alvarez-Arroyo, R. et al.
A ludicidade nas estratégias para o ensino e a aprendizagem estatística nos anos iniciais do ensino fundamental	Votto, T. et al.
Análisis de gráficos estadísticos en los libros de texto de matemática de Educación Primaria en México	Vidal, S. et al.
As aprendizagens compartilhadas entre professores em um grupo colaborativo em educação estatística	Schreibe, K. P. et al.
Conocimiento y significado de probabilidad en los programas de educación primaria en Costa Rica	Rosales, N. y Ortiz, J.J.

Título	Autor
Estrategia para apoyar el trabajo autónomo en el estudio de la estadística a través de un canal de videos	Robayo Mesa, J. A.
Web-based interactive song activities for intro statistics	Pearl, D. K. et al.
Jogo igba-ita: explorando probabilidade	Morais, I. P, de et al.
Compreensão do conceito de média aritmética por estudantes do 1º ano do ensino médio no Brasil	Marcolino, P. et al.
WODA: Análisis estadístico de datos ómicos con herramientas web	Hidalgo, M. R., García, F. et al.
La tabla de doble entrada en textos de educación primaria en España	Gossa, A. et al.
Treatment of diseases as a context of tasks on estimation of the population proportion in Biostatistics manuals	González-Ruiz, I.
Conocimientos probabilísticos en la formación inicial de docentes de educación primaria. El caso de los estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Unidad Académica San Julián	García, V. L.
Una experiencia de abordaje de la probabilidad con inclusión genuina de las TIC en la formación de docentes de primaria	García, V. L. et al.
La enseñanza de la distribución binomial a través de Excel	Fonseca, L. R. et al.
Visión y comprensión del concepto de aleatoriedad, por estudiantes de estadística y educación	Fonseca, L. R. et al.
Aprendizaje basado en problemas y autodirección en estadística	Fonseca, L. R. et al.
El muestreo en el bachillerato español	Begué, N.
A inter-relação entre a probabilidade e a estatística: conhecimentos de professores de matemática do ensino médio sobre a curva normal	Araújo, A. F. Q. et al
Iniciativas y aplicaciones para la alfabetización estadística relacionadas con la modernización en la difusión de los datos de las operaciones estadísticas de Eustat	Alonso, E.
Reflexionando sobre probabilidad y culturas	Albanese, V. et al.

GRUPO DE ESTUDO EM EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Desde 2008 existe na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE/Brasil o GREF - Grupo de Estudo em Educação Estatística no Ensino Fundamental, registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Esse grupo faz parte do Programa de Pós Graduação em Educação Matemática e Tecnológica. <https://www.ufpe.br/ppgedumatec>

O GREF vem investigando diferentes elementos do processo de ensino e aprendizagem da Estatística e Probabilidade nos diferentes níveis de ensino. Dentre esses, destacam-se a análise de abordagens didáticas de conceitos e procedimentos estatísticos e probabilísticos no currículo e em livros didáticos; análise do estado da arte das pesquisas; construção, experimentação e análise de abordagem para o ensino da estatística e probabilidade com uso de materiais didáticos e softwares educacionais, incluindo pessoas com deficiência; análise de avaliações de rede; análise de concepções e aprendizagem sobre conceitos e procedimentos estatísticos de alunos e professores da Educação Infantil, Educação Básica e Educação de Jovens e Adultos.

Diferentes fundamentações teórico-metodológicas são utilizadas, incluindo, por exemplo, o Letramento Estatístico e Probabilístico de Gal, a Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud, as teorias de aprendizagem de Piaget e Vygotsky, a teoria do Conhecimento e Competência Didático-Matemático de Juan Godino e Vicenç Font. As análises realizadas pautam-se em discussões das situações observadas, estudos de casos, estudos experimentais, análise de situações de ensino e análises estatísticas descritivas e inferenciais.

Acreditamos que a pesquisa deva ser o eixo principal da formação estatística dos alunos, assim como a dos professores, de todos os níveis de ensino. Uma das formas de se organizar o pensamento estatístico é a realização do ciclo investigativo. A vivência de todo o ciclo investigativo por parte dos alunos e professores é essencial para a compreensão e apropriação do processo que envolve a pesquisa. Além disso, para o sucesso de uma pesquisa é preciso planejar cada uma de suas fases cuidadosamente. Assim, tanto atividades que envolvem todo o ciclo investigativo ou parte dele devem ser propostas paralelamente para que os alunos aprendam a pesquisar.

Apontamos ainda, para a importância do estudo e da pesquisa com temas que envolva a probabilidade, seus diferentes significados e propostas para a sala de aula, contribuindo para a construção do conhecimento probabilístico na Educação Básica e formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática.

Nesse sentido, várias pesquisas foram realizadas durante esses anos envolvendo alunos de graduação, mestrado e doutorado, além de professores em exercício. O GREF é coordenado por Gilda Lisbôa Guimarães (CV: <http://lattes.cnpq.br/2681053695821897>) e por José Ivanildo Felisberto de Carvalho (CV: <http://lattes.cnpq.br/5068777580366565>). E-mails: gilda.lguimaraes@gmail.com o ivanfcar@hotmail.com.

Dr. José Ivanildo Felisberto de Carvalho
ivanfcar@hotmail.com

VI ENCUENTRO SOBRE DIDÁCTICA DE LA ESTADÍSTICA, LA PROBABILIDAD Y EL ANÁLISIS DE DATOS

El VI Encuentro sobre Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos (edepa 6) se realizó en Cartago, Costa Rica, los días 5,6 y 7 de diciembre de 2018. Organizado por la Escuela de Matemática del Tecnológico de Costa Rica (TEC) reunió a docentes de primaria, secundaria y de universidad para discutir distintos tópicos de la Educación Estadística.

El evento contó con la participación de destacados educadores, quienes expusieron sus ideas sobre la enseñanza y el aprendizaje de la probabilidad y la estadística. A continuación se encuentra la lista de los trabajos expuestos en este importante evento.

Generación de una cultura estadística en la comunidad educativa nacional

Modelado basado en datos

Gabriele Kaiser

Niveles de lectura de estudiantes de licenciatura: el caso de una tabla y una gráfica de líneas

*Elizabeth H. Arredondo,
Jaime I. García-García,
César López Calvario*

La resolución de problemas en la enseñanza de la Probabilidad y la Estadística

La Enseñanza determinista de la probabilidad

Giovanni Sanabria Brenes

Propuestas de enseñanza sobre estadística y probabilidad para 5° y 6° grado de primaria en Costa Rica

*Armando Gabriel Solís
Zúñiga, Adrián Gerardo
Vega Flores*

El papel del contexto y de la evaluación en la enseñanza de la Probabilidad y la Estadística

Propuesta didáctica para la enseñanza de la estadística y probabilidad para noveno (9°) y décimo (10°) año

*Rebeca Paola Chaves
Morales, Uriel Gómez
Castro, Melissa Luna
Fonseca*

Didáctica de la Estadística

Contexto de los gráficos estadísticos en libros de texto de la educación primaria en Costa Rica

*Maynor Jiménez Castro,
Carmen Batanero, Pedro
Arteaga*

Propuesta didáctica para la enseñanza de la estadística y probabilidad para undécimo (11°) y duodécimo (12°) año.

*Rebeca Paola Chaves
Morales, Uriel Gómez
Castro, Melissa Luna
Fonseca*

Modelos, cálculo y aleatoriedad en la educación superior

Blanca Ruiz Hernández

El papel del parámetro en la construcción escolar de ideas estadística

Jose Armando Albert

Iniciación a la estadística: representaciones semióticas en el primer ciclo de primaria

*Mónica Pérez García, José
Dionicio Zacarías Flores*

Desarrollo de la investigación en el razonamiento inferencial informal

*Jesús Guadalupe Lugo
Armenta, Jaime I. García-
García, Blanca Rosa Ruíz
Hernández*

Algunos aspectos relacionados con la didáctica de la probabilidad y de la estadística en secundaria en Costa Rica.

Félix Núñez Vanegas

Análisis de actividades estadísticas en libros de textos de nivel básico y medio superior en México

*Yolanda Pérez Rodríguez,
Enrique Hugues Galindo,
Blanca Rosa Ruíz H.*

Didáctica de la Probabilidad

Enseñanza de la probabilidad en educación primaria: un análisis a partir de sus significados *Claudia Vásquez Ortiz*

Ingeniería didáctica en la enseñanza de la estadística y probabilidad en 8 año de colegio *José Andrés Delgado Solano*

Experiencias docentes y propuestas de trabajo en la enseñanza de la probabilidad, la estadística y el análisis de datos

Aprendizaje de la aleatoriedad y conceptos asociados: un estudio en secundaria con apoyo de Geogebra *Guillermo Enrique Ramirez Montes, Ana Cláudia Correia Batalha Henriques*

Olimpiadas costarricenses de matemática y la estadística: una comparación a nivel evaluativo *Freddy Steven Ulate Agüero*

Competencias profesionales de profesores de matemática (prospectiva): aproximaciones cognitivas versus situadas *Gabriele Kaiser*

Investigación basada en videos para estudios comparativos y transferencia de metodologías de una cultura a otra *Gabriele Kaiser*

El juego, herramienta de apoyo para la enseñanza de la estadística y probabilidad *Grace Dayana Calderón Prado, Alexander Borbón Alpízar*

Herramientas de simulación para el diseño de actividades de aprendizaje de probabilidad y estadística *José Armando Albert Huerta, Blanca Ruiz Hernández*

La necesidad del empoderamiento docente en costa rica, desde un enfoque socioepistemológico *Didier Alberto Castro Méndez*

Propuesta didáctica para habilidades de estadística en educación diversificada utilizando R-Commander *Danny Esteban Ramírez Lobo, Erick Ángel Pizarro Carrillo*

Kahoot para habilidades de probabilidad en décimo año *Danny Esteban Ramírez Lobo, Erick Ángel Pizarro Carrillo*

Enseñanza de la estadística para la carrera de informática, descripción de una experiencia *Ana Magali Salazar Avila, Sandra Rodríguez Herrera*

Enseñanza de la estadística a través de proyectos de investigación, una experiencia de su aplicación como estrategia didáctica con futuros docentes de primaria. *Mónica Mora Badilla*

Aplicaciones prácticas de la probabilidad, la estadística y el análisis de datos

Asociación del razonamiento cuantitativo con el rendimiento académico en cursos introductorios de matemática de carreras STEM *Mónica Mora Badilla, Graciela Ordoñez G.*

- Estudio de la ansiedad matemática en estudiantes de segundo ciclo, tercer ciclo y educación diversificada del Colegio Científico Interamericano CATIE, durante el tercer periodo del 2017. *José Manuel Coto Alcázar, Paulina Quesada Abarca, Fiorela Franco Garbanzo*
- Elaboración de un instrumento de medición de las creencias de los docentes hacia los nuevos programas de estudio de matemáticas en secundaria *Carlos Alberto Monge Madriz, Natalie Reyes Riotte*
- Propuestas didácticas para el análisis de datos y probabilidad para las etapas 9-12 de la NCTM *Siony Ulloa Araya, Jenny Romero Boniche*
- El Sistema de inventarios. una aplicación de los procesos de decisión de Markov *Gladys Denisse Salgado Suárez, José Dionicio Zacarías Flores, Hugo Adán Cruz Suárez*
- Ondas probabilísticas: una aplicación de la probabilidad a la mecánica cuántica *Randall Alberto Brenes Gómez*
- Modelos de pérdida esperada y no esperada en riesgo de crédito con nociones de Scoring *Welman Rosa Alvarado*
- Los efectos de la política fiscal en Costa Rica. Una aproximación con shocks fiscales *David Cardoza Rodríguez, Marlon Molina Corella*

Uso de la tecnología y manejo de paquetes estadísticos

- Visualización y análisis estadístico de datos *Jorge Monge Fallas*

Más información http://tecdigital.tec.ac.cr:8088/congresos/index.php/edepa/6_edepa

GT12 DE EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA DO BRASIL

A oportunidade de divulgar as investigações e experiências que tratam do processo de ensinar e aprender Estatística e Probabilidade, em todos os níveis de ensino, tem sido ampliada por meio de edições especiais de revistas científicas em Educação Estatística, tanto do Brasil quanto do exterior. Essa iniciativa conta com a contribuição de membros do Grupo de Trabalho em Educação Estatística – GT12 da Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM na organização das mesmas.

As chamadas para publicação nestas edições incentivam o envio de trabalhos que tratam da epistemologia dos conceitos estatísticos e probabilísticos, do desenvolvimento de estratégias de ensino, bem como dos aspectos cognitivos e afetivos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem da Estatística e Probabilidade.

Em 2019, serão três edições especiais em Educação Estatística com membros do GT12 entre os editores convidados: Caminhos da Educação Matemática em Revista - CEMeR, Revista Eletrônica de Educação Matemática – REVEMAT, Revista Brasileira de Educação em Ciências e Educação Matemática – ReBECeM.

No início de 2019 a CEMeR¹ publicou a edição especial intitulada “Estudos sobre o repensar dos espaços e concepções sobre o ensinar e aprender Estatística e Probabilidade” tendo o Dr. Amari Goulart e Dra Suzi Samá como editores convidados e Dr. Laerte Fonseca, editor chefe. Nesta edição 40 pesquisadores contribuíram com 16 artigos, os quais contemplam diversas temáticas, tais como: formação de professores, estratégias de ensino, tecnologias digitais no ensino, metodologias ativas, letramento, raciocínio e pensamento estatísticos. Estas investigações abarcam todos os níveis de ensino, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental até o Ensino Superior. Outro importante destaque desta edição é a diversidade de aporte teórico e metodológico adotado pelos pesquisadores.

A REVMAT² já encerrou o período de submissões de artigos para a edição especial em Educação Estatística, os quais estão em processo de avaliação. O lançamento desta edição está previsto para o segundo semestre de 2019 e conta como editora convidada a Dr^a Suzi Samá, Coordenadora do GT12, e o Dr. Mércles Thadeu Moretti, editor chefe.

A ReBECeM³ está com chamada aberta de artigos e relatos para o dossiê temático “Pesquisas em Educação Financeira e Educação Estatística” até 31 de maio de 2019. Essa edição está sendo organizada pelo Dr. Marco Aurélio Kistemann, e dois membros do GT12, Dr^a Cileda Coutinho e o Dr. Fabiano Souza. Mais detalhes no site da revista ou pelo e-mail: kistemann1972@gmail.com.

Para 2020, também estão previstas três edições especiais em Educação Estatística que contam com membros do GT12 como editores convidados. Dessas, duas estão com submissão de artigos prevista ainda no ano de 2019, a saber: *Statistical Education Research Journal – SERJ*⁴ e *Zetetiké*⁵.

O Dr. Ailton Paulo de Oliveira Júnior e a Dr^a Cileda Coutinho, membros do GT12, são os editores convidados da Edição especial em Educação Estatística da Zetetiké. A revista recebe contribuições de artigos até 30 de setembro de 2019. Mais detalhes no site da revista ou pelo e-mail ailton.junior@ufabc.edu.br.

A *SERJ* está com chamada para a edição especial sobre “*Statistics Education Research from a Latin American Perspective*” tendo como editores convidados Dr. Leandro de Oliveira Souza, Dr^a Mauren Porciúncula, Dr^a Lucía Zapata-Cardona e Dr. Audy Salcedo; co-editor Dr. Manfred Borovcnik. A submissão de artigos será realizada em três etapas, sendo que a primeira finaliza em 30 de junho de 2019. Mais detalhes no site da revista ou pelo e-mail: olilean@gmail.com.

¹ https://aplicacoes.ifs.edu.br/periodicos/index.php/caminhos_da_educacao_matematica/issue/view/30

² <https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/announcement/view/882>

³ <http://e-revista.unioeste.br/index.php/rebecem>

⁴ <https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ>

⁵ <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/about>

De 14 a 17 de julho de 2019, em Cuiabá, Brasil, ocorrerá o XIII Encontro Nacional de Educação Matemática - ENEM, evento organizado pela SBEM com apoio da Diretoria Regional da SBEM do estado de Mato Grosso. Nesta edição a temática do evento versa sobre a Educação Matemática com as Escolas da Educação Básica - Interfaces entre pesquisas e salas de aula. Participam do ENEM professores da Educação Básica, professores e estudantes das Licenciaturas em Matemática e em Pedagogia, estudantes da Pós-graduação e pesquisadores interessados pela Educação Matemática, seus fazeres múltiplos e complexos, tendências metodológicas e pesquisas que constituem a área.

O ENEM é um importante evento para a área da Educação Estatística no Brasil, pois membros do GT12 e outros pesquisadores interessados pela área participam do evento divulgando suas pesquisas e estratégias didáticas por meio de artigos, relatos de experiência, minicursos e pôster. Na programação do evento está previsto espaço para que os GTs se reúnam. Assim, os membros do GT12 estarão reunidos nessa oportunidade a fim de discutir as ações que vem realizando em prol da Educação Estatística.

Dra Suzi Samá
suzisama@furg.br

Dr Ivanildo Carvalho
ivanfcar@hotmail.com

TESIS DOCTORALES EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

COMPRENSIÓN DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS POR ALUMNOS CHILENOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Autor: Danilo Díaz Levicoy
Directores: Dra. María del Carmen Batanero Bernabeu, Dr. José Pedro Arteaga Cezón.
Institución: Universidad de Granada (España)
Fecha: 2018

El objetivo de esta investigación fue evaluar la comprensión que, de los gráficos estadísticos incluidos en las directrices curriculares chilenas, alcanzan los estudiantes de 6º y 7º cursos de Educación Primaria en Chile. El interés de este estudio se justifica por la incorporación de este tema desde los primeros cursos de Educación Primaria en la última actualización de las directrices curriculares y por la escasez de investigaciones previas en el contexto chileno.

Para el desarrollo del trabajo, utilizamos, como marco teórico algunos elementos del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos, que permiten comparar el significado institucional de referencia y el significado personal logrado en una muestra de estudiantes chilenos, analizando sus respuestas a un cuestionario de evaluación previamente construido y basado en el contenido de los libros de texto. Para el desarrollo de esta investigación hemos seguido las siguientes etapas:

En primer lugar, hemos analizado la presencia de los gráficos estadísticos en las directrices curriculares de Educación Primaria en España y Chile, y estudiado la distribución de una serie de variables que han sido relevantes en la investigación previa (tipo de gráfico, actividad pedida, nivel de lectura, complejidad semiótica) en tres series de libros de texto en cada uno de estos países. Esto nos ha servido de base para establecer la definición semántica del cuestionario de evaluación.

En segundo lugar, y utilizando dicha definición semántica, diseñamos y validamos un cuestionario de comprensión de los gráficos estadísticos dirigido a estudiantes chilenos de 6° y 7° cursos de Educación Primaria, cuyos ítems se han seleccionado, a partir de un banco de tareas tomadas de los libros de texto y de investigaciones previas, y revisado por medio de consulta a expertos. Los ítems se han depurado teniendo en cuenta sus comentarios y los de los niños que colaboraron en un estudio piloto.

Finalmente, se evaluó la comprensión de los gráficos estadísticos en una muestra de 745 estudiantes de Educación Primaria en Chile, de los cuales 380 eran de 6° curso y 365 de 7°, pertenecientes a 13 escuelas y colegios públicos o concertados de diferentes ciudades de Chile. Los resultados informan sobre el conocimiento y las dificultades que estudiantes próximos a finalizar la Educación Primaria tienen cuando resuelven actividades sobre gráficos estadísticos. Además, se aporta información sobre la presencia de los gráficos en las directrices curriculares y en libros de texto, así como sobre las características psicométricas del instrumento que puede aplicarse en otros países o sujetos.

El trabajo completo del Dr. Danilo Díaz Levicoy se encuentra disponible en [DIGIBUG](#)

STATISTICS EDUCATION RESEARCH JOURNAL (SERJ)

Ya se encuentra disponible en la web el volumen 17, número 2, de noviembre 2018 del Statistics Education Research Journal, el cual contiene los siguientes trabajos:

- ✓ [Assessment of Informal and Formal Inferential Reasoning: A Critical Research Review](#). Maria Guadalupe Tobías-Lara and Ana Luisa Gómez-Blancarte
- ✓ [Investigating Students' Reasoning about Sampling Distributions Through a Resource Perspective](#). Kelly Findley and Alexander Lyford
- ✓ [Conceptual Knowledge of Confidence Intervals in Psychology Undergraduate and Graduate Students](#). Noelle M. Crooks, Anna N. Bartel, and Martha W. Alibali
- ✓ [Toward a Full\(er\) Implementation of Active Learning](#). Jeremy F. Strayer, Natasha E. Gerstenschlager, Lisa B. Green, Nancy McCormick, Scott McDaniel, and Ginger Holmes Rowell
- ✓ [Confirming the Structure of the Survey of Attitudes Toward Statistics \(SATS-36\) by Swedish Students](#). Inger Persson, Katrin Kraus, Lisbeth Hansson, and Fan Yang Wallentin
- ✓ [Three Pathways from Achievement Goals to Academic Performance in an Undergraduate Statistics Course](#). Daniel LaLande, Michael Cantinotti, Alexandre Williot, Joel Gagnon, and Denis Cousineau
- ✓ [Quintile Ranking of Schools in South Africa and Learners' Achievement in Probability](#). Ugorji I. Ogbonnaya and Francis K. Awuah

La revista puede ser consultada en la dirección URL <http://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ>. Los interesados en publicar en el SERJ pueden enviar manuscritos, preferiblemente en inglés, aunque también se aceptan en francés y español, a Robert C. del Mas (delma001@umn.edu). Los artículos propuestos deben ser enviados documento adjunto en formato Word. Esos archivos deben ser producidos utilizando la plantilla que se encuentra disponible en la página del SERJ. Todos los detalles sobre el envío de trabajos se encuentran en las Normas para los autores, también disponibles en la página del SERJ.

ARTÍCULOS EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

A continuación presentamos algunos artículos relacionados con Educación Estadística publicados durante el año 2018 y 2019 en distintas revistas. Seleccionamos trabajos que se encuentre a texto completo en la red de tal manera que puedan ser consultados con facilidad por los interesados. Invitamos a los lectores a enviar referencias de artículos para difundirlos en esta sección.

Rodríguez-Alveal, F., Díaz-Levicoy, D. y Vásquez, C. (2018). Evaluación de la alfabetización probabilística del profesorado en formación y en activo. *Revista Estudios Pedagógicos*, XLIV, n. 1, p. 135-156. <http://revistas.uach.cl/index.php/estped/article/view/3602/4475>

Resumen. Este trabajo tiene por objetivo comparar el conocimiento sobre aspectos de alfabetización probabilística que presentan profesores en activo y en formación. Para recoger los datos se aplicó, un instrumento construido para tal finalidad, cuya fiabilidad fue cuantificada mediante el Coeficiente alfa de Cronbach, entregando un valor ($\alpha=0,78$) adecuado para su propósito. La muestra estuvo constituida por 30 profesores en formación y 15 en activo, la que se obtuvo mediante un muestreo no probabilístico del tipo intencionado. En general, los resultados muestran que los profesores en activo presentan porcentajes de logro menos descendidos que los profesores en formación en relación a identificar secuencias aleatorias, reglas probabilísticas. En cambio, los profesores en formación presentan porcentajes de logro superiores en cálculo de probabilidad en enunciados de tipo textual. Además, ambos grupos entregan argumentaciones poco plausibles, evidenciando una formación de carácter procedimental sobre la conceptual que permitiría dar respuesta a la habilidad argumentativa.

Palabras clave: comprensión, probabilidad, formación docente, educación secundaria.

Lima, E., & Borba, R. (2019). Articulando os raciocínios combinatório e probabilístico a partir da resolução de problemas na EJA. *Educação Matemática Pesquisa: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática*, 21(1). doi: <https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019v21i1p136-159>

Resumo. O presente estudo investigou as contribuições que a exploração de problemas combinatórios pode trazer para o raciocínio probabilístico e vice-versa, tendo como foco as relações que se estabelecem entre conhecimentos referentes à Combinatória e à Probabilidade. A coleta de dados consistiu na realização de entrevistas clínicas com 24 estudantes da EJA nas quais foram propostos problemas combinatórios e probabilísticos articulados entre si. Os desempenhos foram influenciados pelo nível de escolaridade dos participantes, pelos tipos de problemas propostos e pela ordem de apresentação desses. Foi possível perceber relações entre conhecimentos de Combinatória e de Probabilidade, que levam à defesa de que a articulação entre os mesmos pode beneficiar o desenvolvimento de tais raciocínios na EJA.

Palavras-chave: Inferencia estadística, simulación y remuestreo, comprensión conceptual; pensamiento estadístico; elementarización.

Borovcnik, M. (2019). Inferência informal e inferência “informal”. *Educação Matemática Pesquisa: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática*, 21(1). doi: <https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019v21i1p433-460>

Resumo. “Inferencia Informal” es un enfoque de la inferencia estadística, que se basa en métodos de remuestreo y se vincula a bootstrap como sustituto de los intervalos de confianza y a las pruebas de aleatorización como alternativa a los contrastes estadísticos. La inferencia informal, por otro lado, es una conceptualización de la inferencia estadística mediante la simplificación de su complejidad mediante contextos que hacen que la interpretación de los conceptos desarrollados sea significativa, o mediante el establecimiento de analogías y metaconocimientos que proporcionen comprensión. Primero, ilustramos la prueba de significación mediante una prueba de rangos elemental. Segundo, construimos ideas informales sobre la inferencia, por analogía con la situación médica. En tercer lugar, destacamos el potencial de las aproximaciones informales a la inferencia estadística mediante ejemplos. En cuarto lugar, describimos el enfoque de “Inferencia Informal”. Finalmente, sacamos algunas conclusiones sobre el potencial didáctico y

los inconvenientes de la “Inferencia Informal”. Nuestras consideraciones están significadas por el objetivo de facilitar la comprensión conceptual.

Ortiz de Haro, J.J. (2019). La Educación Estadística en la Revista *Números* (1987-2018). *Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas*. Vol. 100, mayo de 2019, pp. 45 – 48.

Introducción. En este trabajo presentamos un análisis de la producción en el ámbito de la Educación Estadística, que está recogida en la revista *Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas*, en el período comprendido entre 1981 y 2018. Para ello se utilizan técnicas bibliométricas, consideradas como una herramienta que puede ayudar en la construcción de parámetros que permitan analizar o evaluar la calidad y el tipo de investigación que se realiza en un ámbito determinado, en nuestro caso los artículos sobre Educación Estadística en esta revista. Consideramos de interés este tipo de trabajos ya que pueden facilitar la labor de otros investigadores y profesores y contribuir a mejorar la investigación y la enseñanza en esta área. Asimismo, creemos pertinente la inclusión de un estudio de estas características sobre la revista *Números*, con motivo de su 37 aniversario. A continuación presentamos los objetivos, la metodología y los resultados.

Contreras, J.M. y Molina Portillo, E. (2019). Alfabetización estadística. 25 años de la evolución de un término. *Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas*. Vol. 100, mayo de 2019, pp. 35 – 38.

Introducción. En los últimos años se ha venido forjando el término “alfabetización estadística” o “cultura estadística” para establecer el papel de la estadística en la educación general básica que cualquier ciudadano ha de poseer. Fue por esta razón, como fielmente describió Serradó (2013) en el volumen 83 de esta revista, que la International Association for Statistical Education (IASE), sección de educación del International Statistical Institute (ISI), inició en 2002 un proyecto a nivel internacional, The International Statistical Literacy Project (ISLP), cuyo objetivo era contribuir a la promoción de la alfabetización estadística en todo el mundo, y en todos los ámbitos de la vida. Desde entonces, se ha fomentado los estudios de investigación que examinan la naturaleza y el desarrollo de la alfabetización estadística, indicador de la importancia del tema como campo de investigación educativa. Como ya enfatizaba Batanero (2002), la alfabetización estadística ha surgido para resaltar el hecho de que la estadística es parte de la herencia cultural necesaria para el ciudadano educado. Pero, ¿qué es realmente la alfabetización estadística?, como ya indicaba Rumsey (2002), el término es demasiado amplio. A lo largo de estos años, se han presentado definiciones o modelos para representar la alfabetización estadística. Pero al igual que la estadística, la alfabetización estadística ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años, debido principalmente a la aparición de internet y resto de tecnologías de la información. En este trabajo mostramos una evolución de los modelos y definiciones relacionados con la alfabetización estadística que han destacado en la literatura, mostrando algunas características de cada uno de ellos.

Alvarado Martínez, H. A., Galindo Llanes, M. K. y Retamal Pérez, M. L. (2018). Evaluación del aprendizaje de la estadística orientada a proyectos en estudiantes de ingeniería. *Educación Matemática*, vol. 30, núm. 3, pp. 151-183.

Resumen: En este trabajo se evalúa el aprendizaje de conceptos y procedimientos estadísticos descriptivos mediante la estrategia basada en proyectos. Apropiándonos de la guía de análisis del componente de idoneidad didáctica, se examinan los niveles alcanzados sobre estadística descriptiva por un grupo de 125 estudiantes de ingeniería. Los resultados de aprendizaje indican que un grupo importante de estudiantes logró aplicar correctamente los procedimientos de la estadística descriptiva y utilizar los recursos informáticos en el análisis de información. Sin embargo, hubo dificultades en la declaración de los objetivos, tabulación de datos en una y dos variables, alcanzando el nivel más bajo lectura e interpretación de gráficos, relacionar medidas estadísticas y determinar relaciones entre variables. La metodología utilizada acrecentó la motivación, autonomía y aplicación de estrategias en el análisis de los datos para la solución de situaciones reales.

Palabras clave: estadística, aprendizaje, proyectos, educación universitaria, ingeniería.

Hernán Rivas Catricheo, H., Godino, J. y Arteaga Cezón, P. (2019). Desarrollo de conocimientos estadísticos en futuros profesores de educación primaria a través de un proyecto de análisis de datos: posibilidades y limitaciones. *Educación Matemática*, vol. 30, núm. 3, pp. 151-183.

Resumen: Este estudio describe los resultados de la aplicación de un proyecto de análisis de datos para desarrollar el conocimiento estadístico en futuros profesores de educación primaria. El proyecto fue aplicado a un curso de 70 estudiantes distribuidos en 16 grupos. A partir de los informes elaborados analizamos la competencia alcanzada, el tipo de respuestas y los errores manifestados. Los resultados obtenidos dejan en evidencia ciertos logros del enfoque constructivista aplicado, y también algunas limitaciones en los aprendizajes logrados. Se observa que si bien los participantes elaboran algunas respuestas con cierta autonomía, sus justificaciones están basadas en aspectos del conocimiento matemático-estadístico común del contenido, sin llegar a aplicar reflexiones más avanzadas, requeridas por el problema planteado. Esta situación sugiere que un enfoque didáctico de tipo constructivista debería ser complementado con momentos basados en la transmisión de conocimientos, para superar situaciones de bloqueo generadas por la falta de conocimientos previos.

Palabras clave: formación de profesores; estadística; enseñanza constructivista; enseñanza por proyectos; conocimiento común y ampliado.

Inzunza Cazares, S. & Islas Anguiano, E. (2019). Diseño y Evaluación de una Trayectoria Hipotética de Aprendizaje para Intervalos de Confianza basada en Simulación y Datos Reales. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 33(63), 1-26. <https://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v33n63a01>

Resumen. En el presente artículo se discute sobre el diseño de una trayectoria hipotética de aprendizaje para introducir los intervalos de confianza en un curso básico universitario, desde una perspectiva informal basada en datos de encuestas y simulación del muestreo. La trayectoria consta de cuatro actividades y fue evaluada como parte de un primer ciclo de mejora con un grupo de 11 estudiantes (19-21 años) de la carrera de estudios internacionales en una universidad mexicana. Los resultados se obtuvieron del análisis de las hojas de trabajo y los archivos del software entregados por los estudiantes al final de cada actividad, adicionalmente un conjunto de ítems seleccionados de la prueba AIRS (Assessment Inferential Reasoning in Statistics) fueron respondidos por los estudiantes en una evaluación final. Los resultados muestran que es posible razonar adecuadamente con conceptos complejos que subyacen a una inferencia estadística, utilizando datos con contextos reales y herramientas computacionales dinámicas e interactivas que permiten visualizar, en tiempo real, el muestreo y sus resultados. Sin embargo, algunos conceptos resultaron particularmente difíciles para el estudiantado, como la distinción entre población, muestra y distribución muestral de un estadístico, propiedades de las distribuciones muestrales e intervalos de confianza.

Palabras clave: trayectorias de aprendizaje; intervalos de confianza; simulación computacional

Sepúlveda, A., Díaz-Levicoy, D., & Jara, D. (2018). Evaluación de la comprensión sobre Tablas Estadísticas en estudiantes de Educación Primaria. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 32(62), 869-886. <https://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v32n62a06>

Resumen. Este trabajo da cuenta de la organización y estructura del resultado de la respuesta observada sobre tablas estadísticas en estudiantes de Educación Primaria de escuelas municipalizadas en la provincia de Osorno-Chile. Se aplicó una prueba con cuatro preguntas abiertas a una muestra de 233 estudiantes de tercero y sexto nivel. Las respuestas fueron clasificadas según un continuo que va desde la incompetencia a la maestría: la capacidad, operaciones implicadas, consistencia y conclusiones. Los resultados muestran que las respuestas de los estudiantes se agrupan, mayoritariamente, en el enfoque de aprendizaje superficial, esto significa que, aunque entrega datos relevantes lo hace en forma aislada, los ordenan pero, falla en la conexión entre ellos. Se observó que no hay diferencias significativas entre la estructura y organización de las respuestas que elaboran los estudiantes de tercero y sexto año.

Palabras clave: tablas estadísticas; taxonomía SOLO; educación primaria.

H. Arredondo, E., García G., J. I. y López C., C. (2019) Niveles de lectura de estudiantes de licenciatura: el caso de una tabla y una gráfica de líneas. *Revista digital Matemática, Educación e Internet* (<http://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/>). Vol 19, No 2. Marzo – Agosto, 2019.

Resumen. La enseñanza de la estadística ha cobrado auge en los últimos años, debido a ser considerada en las actuales políticas educativas como la promotora de una competencia necesaria en la sociedad. Esta competencia destaca entre sus puntos la capacidad de leer e interpretar información, de manera adecuada y crítica, presentada en cualquier tipo de representación. Se presenta un reporte de investigación cuyo objeto de estudio es la interpretación que realizan 36 estudiantes de licenciatura que llevaron a cabo la tarea de leer e interpretar una tabla y una gráfica de líneas. Esto con el objetivo de analizar el nivel de lectura que muestran al realizar dicha tarea, e identificar si el tipo de representación promueve niveles superiores de lectura; considerando dos marcos de referencia: los niveles de lectura de Curcio (1989) y Friel, Curcio y Bright (2001) para el análisis de la comprensión gráfica, y la jerarquía propuesta por Aoyama (2007) para la valoración crítica de la información y su integración con el contexto. El análisis de las interpretaciones evidencia que la mayoría de los estudiantes alcanzan el nivel 2, leer dentro de los datos, al enfocarse en la comparación de los datos; pocos jóvenes pudieron alcanzar los niveles superiores 3 y 4, leer más allá de los datos y leer detrás de los datos, respectivamente, al dar una predicción sobre una tendencia de los datos, o bien, al proporcionar hipótesis explicativas en términos de los datos que se muestran en la tabla o gráfica. Se observa que la valoración crítica de la información por parte del estudiante, se encuentra directamente relacionada con su conocimiento sobre el contexto, siendo este el que determina y caracteriza el nivel superior 4. Además, con base en nuestro análisis, podemos mencionar que la representación gráfica favorece en la interpretación de los estudiantes participantes para alcanzar niveles superiores de lectura.

Palabras clave: niveles de lectura, interpretación, tabla estadística, gráfica de líneas.

Núñez V., F. (2019). Algunos aspectos relacionados con la didáctica de la probabilidad y de la estadística en secundaria en Costa Rica. *Revista digital Matemática, Educación e Internet* (<http://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/>). Vol 19, No 2. Marzo – Agosto, 2019.

Resumen. En los últimos programas de matemática de secundaria en Costa Rica, se incluyeron contenidos de probabilidad y estadística, y además una metodología nueva para el abordaje de tales temas, en la que el estudiante es protagonista en este enfoque, pues se espera que él descubra el conocimiento a partir de la solución a una situación problema que se le propone. Es importante por tanto que el docente cuente con ideas teóricas acerca de cómo un estudiante piensa una vez enfrentado a una situación. Con el fin de comentar los cambios que se han generado en los programas de estudio en secundaria, comentar los resultados en bachillerato en estos temas de estocástica de los años 2016 y 2017 y de generar conocimiento teórico acerca de cómo un estudiante procede una vez que se enfrenta a una situación problema, se ha realizado este trabajo. Concretamente, se presentarán algunas ideas de la Teoría de Campos Conceptuales explicadas en el contexto de la probabilidad y de la estadística. Veremos que los resultados en bachillerato en estos temas no son los deseados en general, por lo que es importante conocer propuestas que aporten en la mejora de esta problemática, y es por ello que también se comentan algunos trabajos realizados recientemente en Costa Rica sobre la didáctica de la probabilidad y la estadística.

Palabras clave: didáctica estadística, probabilidad, bachillerato, esquema, significado.

Pérez R., Y., Ruiz H., B. y Hugues G., E. (2019). Análisis de actividades estadísticas en libros de textos de nivel básico y medio superior en México. *Revista digital Matemática, Educación e Internet* (<http://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/>). Vol 19, No 2. Marzo – Agosto, 2019.

Resumen. El presente trabajo muestra los resultados de una investigación sobre el análisis de las actividades estadísticas propuestas en seis libros de texto mexicanos de: nivel primaria (impartida en seis grados, incorpora a niños de 6 a 12 años), nivel secundaria (se imparte en tres grados, da cobertura a jóvenes de 13 a 15 años) y nivel medio superior (nivel bachillerato, impartida generalmente en tres grados, incorpora a jóvenes de 16 a 18 años). Para el desarrollo del trabajo se utilizó una metodología cualitativa, mediante el análisis de contenido. Las actividades se analizaron de acuerdo con tres criterios: tipo de técnicas estadísticas

propuestas (tablas de frecuencia, gráficas y medidas estadísticas), tipo de prácticas que se solicita desarrollar y los niveles de lectura que se promueven de acuerdo con Curcio (1989). Dentro de los resultados se destacan: Las actividades están planteadas con un predominio de los gráficos de barras y circulares; las prácticas más frecuentes son leer, calcular, responder y registrar. Mientras que mínimamente se plantea: interpretar, argumentar, comparar e inferir. Las prácticas de lectura se ubican fundamentalmente en los niveles leer los datos y leer entre los datos. Con referencia a los tiempos sugeridos para el estudio de la Estadística, es el nivel básico el que presenta el mayor porcentaje de tiempo sugerido.

Palabras clave. libros de texto, educación estadística, actividades de aprendizaje, educación primaria, secundaria y bachillerato.

Zamora, L. y Díaz, J. (2019). Empleo del paquete ExpRep para repetición de ensayos de Bernoulli en la enseñanza de las probabilidades. *Revista digital Matemática, Educación e Internet* (<http://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/>). Vol 19, No 1. Agosto – Marzo, 2019

Resumen. El paquete ExpRep permite calcular probabilidades de ocurrencia de un determinado evento en un gran número de repeticiones de un ensayo de tipo Bernoulli, mediante la aplicación de los teoremas local e integral de De Moivre-Laplace y el teorema de Poisson, dando la posibilidad de mostrar gráfica y analíticamente los resultados en aras de compararlos con aquellos alcanzados a partir de la aplicación directa de la fórmula binomial. Se presentan además tres aplicaciones del teorema integral de De Moivre-Laplace y la simulación del experimento de Buffon para cuatro valores diferentes del número de repeticiones del ensayo. El paquete fue desarrollado en el lenguaje de programación R y responde fundamentalmente a objetivos didácticos de la enseñanza de las Probabilidades para el nivel universitario de pregrado en Matemática.

Palabras clave: repetición de ensayos, ensayo de Bernoulli, teorema de Poisson, teoremas de De Moivre-Laplace.

Alvarado, H., Estrella, S., Retamal, L., y Galindo, M. (2018). Intuiciones probabilísticas en estudiantes de ingeniería: implicaciones para la enseñanza de la probabilidad. *RELIME, Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 21(2), 131-156.

Resumen. Se evalúan las intuiciones y heurísticas sobre la probabilidad en 257 estudiantes de ingeniería mediante un cuestionario de ocho ítems cerrados, y se analizan las argumentaciones de 148 de ellos en un ítem abierto. Los resultados indican una alta variación en la asignación cualitativa de la intuición probabilística en situaciones de incertidumbre y la existencia de intuiciones correctas e incorrectas de los estudiantes. Proponemos una enseñanza de la probabilidad que relacione la comprensión teórica y práctica de los significados de la probabilidad, que va de lo intuitivo a lo axiomático, a través de la estimación cualitativa de las intuiciones probabilísticas como grado de creencia personal, y la confrontación explícita de las diversas heurísticas con el conocimiento formal de la probabilidad.

Palabras clave: - Significados de la probabilidad - Incertidumbre - Intuición - Heurísticas - Educación en ingeniería

Fioravanti Pereira, R., Greca Dufranc, I.M. & Meneses Villagra, J.A. (2019). Caminhos do ensino de estatística para a área da saúde. *RELIME, Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 22(1), 67-96. <https://doi.org/10.12802/relime.19.2213>

Resumo: O suporte estatístico à área da saúde cresceu significativamente e continua avançando, principalmente após a popularização dos computadores e dos softwares específicos. Termos como prática baseada em evidências e epidemiologia têm a Estatística como um de seus pilares e são comuns na área da saúde. Dada a sua importância, muitos esforços de melhoria do ensino e aprendizagem de Estatística têm sido disseminados no meio acadêmico. Este trabalho tem o objetivo de mostrar e analisar os caminhos que o ensino de Estatística tomou, considerando a revisão de bibliografia feita por Garfield (1995), retomada por Garfield e Ben-Zvi (2007) e focando no caso específico da área da saúde, por meio da revisão própria de literatura, que contemplou artigos publicados nos anos de 2007 a 2017, em revistas da área da saúde e do ensino. A revisão própria de literatura analisou 26 artigos que foram classificados em duas categorias:

aspectos psicológicos e metodologias de ensino. O ensino de Estatística evoluiu como área de estudo e pesquisas, e os esforços pontuais e particulares passaram a contar com instruções e direcionamentos institucionais específicos para o ensino de Estatística. Entretanto, faltam instrumentos para avaliar o que os alunos aprendem e, além disso, o uso das teorias de aprendizagem é ínfimo, o que impacta em metodologias embasadas somente na prática dos professores.

Palavras-chave: estatística, área da saúde, revisão de literatura, avaliação.

Cañadas, G. R., Molina, E. Contreras, J. M. y Álvarez, R. (2018). Estudiantes de psicología trabajando con las medidas de posición central. *Número* 53. Agosto 2018 pp. 87-99.

Resumen. Las medidas de posición central son un instrumento necesario en el trabajo de los profesionales de psicología y, en general, de todo ciudadano. En este trabajo describimos un estudio sobre respuestas en dos ítems sobre estos estadísticos en un conjunto de datos representados mediante un gráfico estadístico, en estudiantes de primer curso de psicología. Se comprueba si realizan adecuadamente la tarea y posteriormente presentamos los conflictos de las respuestas incorrectas. Además comparamos nuestros resultados con un estudio previo de Mayén (2009), del cual se han sacado los ítems para poder comparar.

Palabras clave: Enseñanza universitaria, medidas de posición central y conflictos semióticos.

AFILIACIÓN A IASE

La Asociación Internacional de Educación Estadística ofrece a sus miembros la oportunidad de formar parte de la única comunidad internacional interesada en el mejoramiento de la educación estadística a todos los niveles. Sus miembros pueden tanto contribuir a la innovación y progreso en la educación estadística, como aprender de sus compañeros. Los miembros reciben varias publicaciones gratis o a precios reducidos. Si todavía no eres miembro, te recomendamos que lo pienses seriamente.

La afiliación a la IASE puede hacerse directamente por Internet, conectándose a la página web <http://isi.cbs.nl/iase-form.asp>. En el caso de los países Latinoamericanos se aplica la cuota de miembros de países en desarrollo. Las publicaciones, conferencias y contactos te serán muy útiles para tu labor de enseñanza de la estadística.

AGENDA DE ACTIVIDADES

ISLP International Poster Competition for 2018-2019. International Statistical Literacy Project.
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php

ISLP Best Cooperative Project Award 2019. International Statistical Literacy Project.
http://iase-web.org/islp/Competitions.php?p=Best_Cooperative_Project_2019.

Statistical Reasoning, Thinking and Literacy Research Forum (SRTL 11)
University of California Los Angeles (UCLA), CA, USA, 14–20 July, 2019.
<http://blogs.uni-paderborn.de/srtl/srtl-11-2019/>.

62nd World Statistics Congress of the ISI
Kuala Lumpur, Malaysia, 18–23 July, 2019.
www.isi2019.org/

2019 IASE Satellite Conference
Before or after the 62nd World Statistics Congress in Kuala Lumpur, 18–23 July, 2019.
www.isi2019.org/

2020 IASE Roundtable “Theme Is Not Yet Fixed”
Nanjing, China, 7–10 July, 2020.
<http://iase-web.org/Conferences.php?p=Upcoming>.

14th International Congress on Mathematical Education (ICME 14)

Shanghai, China, 12–19 July, 2020.

<http://www.icme14.org>

EQUIPO EDITORIAL

Para hacernos llegar sus recomendaciones, sugerencias y contribuciones usted puede contactar a:

Director:

Prof. Audy Salcedo

audy.salcedo@ucv.ve

Editores:

Dr. Ernesto Sánchez, esanchez@cinvestav.mx

Dr. José M. Contreras, jmcontreras@ugr.es

CRÉDITOS

En este número colaboran:

Suzi Samá

Universidade Federal do Rio Grande, Brasil

suzisama@furg.br

Ivanildo Carvalho

Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

ivanfcar@hotmail.com

José M. Contreras

Universidad de Granada, España

jmcontreras@ugr.es

Audy Salcedo

Universidad Central de Venezuela, Venezuela

audy.salcedo@ucv.ve